

Margaret BENT, *Magister Jacobus de Ispania, Author of the Speculum Musicae*, Burlington, Ashgate Publishing, 2015, 232 pp. (Royal Musical Association Monographs; 28). ISBN 978-1-4724-6094-3.

El *Speculum musicae* es el tratado de teoría de la música más extenso de la Edad Media y quizás el más conocido. Aunque el sexto de sus siete libros ha recibido cierta atención por su tonario, la sección estudiada casi exclusivamente es el último libro, que trata de la música mensural incluyendo una crítica a las nuevas prácticas de notación de la década de 1320 (*ars nova*) y defiende a maestros antiguos como Petrus de Cruce (*ars antiqua*). Esta parte se ha analizado frecuentemente de forma descontextualizada al margen de los primeros cinco libros de contenido especulativo. En el prefacio del tratado el autor indicó que su nombre se formaba, a modo de acróstico, con las iniciales de los siete libros: Jacobus. En 1953 Roger Bragard, editor del tratado, identificó al autor con Jacobus Leodiensis o Jacques de Liège y esta hipótesis ha quedado firmemente establecida en la historiografía musical.

El germen del libro de Margaret Bent, catedrática emérita de la Universidad de Oxford y experta en música inglesa, italiana y francesa de los siglos XIV al XVI, es un inventario de la sacristía de la catedral de Vicenza (1457) en que se describe un volumen de teoría de la música legado por el canónigo y compositor Matteo da Brescia en su testamento (1419): *Item liber in quo continentur musica magistri Jacobi de Ispania partitus in septem libris quorum litere prime faciunt hoc nomen Jacobus copertus corio rubeo, et duabus azulis argenteis, et clavis de auricalcho pulcris, relictus per dominum Matheum de brixia canonicum*. Ésta es la descripción más temprana de la que disponemos de una copia completa del *Speculum* –anterior a 1419 y hoy perdida– y en ella se identifica a su autor como Magister Jacobus de Ispania. Aunque inicialmente la investigadora pensó que se trataba de un error, revisó los datos referentes a la atribución del tratado a Jacques de Liège y descubrió que ésta se basaba en hipótesis poco consistentes. El libro de Margaret Bent presenta una revisión crítica de los datos existentes sobre el *Speculum* y el modo en que se han interpretado (capítulos 1 a 3), así como los resultados de su minuciosa investigación para identificar a Magister Jacobus de Ispania (capítulos 4 a 8). Las dos líneas convergen en el último capítulo, que sopesa la posible confluencia entre el autor del *Speculum* y el candidato que Bent identifica como Jacobus de Hispania.

El único manuscrito completo que se conserva del *Speculum* (Paris BnF lat. 7207) procede del Véneto –se había asumido su origen florentino– y puede datarse c. 1434-1440 en base a miniaturas e iniciales atribuidas por historiadores del arte a Cristoforo Cortese (m. 1445). Bent, tras explorar la circulación del manuscrito y sus poseedores, y las referencias italianas a otras dos copias perdidas, sugiere que podría estar relacionado o incluso ser una copia del ejemplar del volumen perteneciente a Matteo da Brescia. El *Speculum* indica que su autor tenía una amplia educación universitaria, por sus citas a numerosos tratados vinculados sobre todo con París, conocía las prácticas musicales de Lieja y, en el momento de escribir su obra, tenía una edad avanzada y los maestros antiguos a los que alababa ya habían fallecido. Bent analiza las pistas que apuntan a que en la década de 1290 Jacobus debió conocer las prácticas de Petrus de Cruce en París, y que tuvo acceso a tratados del *ars nova*, quizás en un segundo período en París, que Bent data en la década de 1320. Mientras

que la hipótesis del período parisino de Jacobus parece sólida, los argumentos que se han alegado para determinar que Jacobus era originario de Lieja son discutibles: 1) aunque el tratado contiene críticas a prácticas litúrgico-musicales de clérigos de Lieja, también menciona otras tradiciones seculares francesas e italianas que el autor conocía por experiencia directa o por tonarios; 2) Jacobus estaba familiarizado con tratados disponibles en Lieja, pero el origen de los manuscritos que le sirvieron como fuente no determina el origen del autor; y 3) se ha afirmado que los motetes que incluye fueron copiados de un tratado procedente de la abadía benedictina de Saint-Jacques de Lieja (Turin, Biblioteca Reale, MS Vari 42), pero esa no puede considerarse la fuente de Jacobus, entre otras razones, porque se ha datado en una época posterior al *Speculum*. Asimismo, se descarta que Jacobus pueda identificarse con Jacobus de Audenaerde o con Jacobus de Montibus, candidatos propuestos anteriormente. El *Speculum* fue escrito durante un largo período, por lo que seguramente se inició antes de la aparición de los tratados del *ars nova*; tanto el proemio como el libro VII fueron escritos en último lugar, posiblemente en la década de 1320. Por tanto, Jacobus debió nacer en la década de 1260 y estudiar en París en la década de 1290 –por su edad, seguramente un segundo grado. En la década de 1320 tendría sesenta años, de modo que habría podido conocer los tratados recientes del *ars nova* y también los antiguos.

La búsqueda Jacobus de Hispania en publicaciones de documentos universitarios, papales, clericales y administrativos del período ha dado como resultado el hallazgo de un solo candidato que cumple los requisitos de nombre y período cronológico, por lo que, o bien es alguien que no ha quedado registrado, o bien es el único candidato plausible: Jaime de España (1267/8-1332), hijo ilegítimo del infante Enrique de Castilla, y sobrino de Alfonso X El Sabio y Leonor de Castilla, esposa de Eduardo I de Inglaterra. La carrera de Jaime está documentada principalmente en Inglaterra y Bent presenta una detallada investigación de su biografía (capítulo 9) y de la de su padre (capítulo 8), que ha sido identificado gracias a las armas utilizadas por Jaime en el sello de una escritura. De niño marchó a Inglaterra, donde los reyes tuvieron un interés particular en su educación y carrera benefical; estudió en Oxford, donde adquirió el grado de magíster y disfrutó de los entretenimientos musicales del abad Wenlok de Westminster, viajó con frecuencia y nunca recibió las órdenes sagradas.

¿Cumple este candidato las características del autor del *Speculum*? Las fechas encajan y Bent analiza aspectos del tratado que indican una conexión inglesa, inadvertidos hasta ahora, como que, además del *Speculum*, las dos únicas discusiones teóricas sobre el uso del hoquetus en España en torno a 1300 son de procedencia inglesa (Anónimo IV y Handlo). En cuanto a la conexión castellana, Bent apunta, por ejemplo, a que Alfonso X utilizó un acróstico como firma en las *Siete Partidas*. En contra de la identificación entre Jacobus y Jaime podría alegarse la falta de evidencia sobre los intereses musicales de Jaime y sus estudios en París –donde podría haber estado entre 1293 y 1298 por la escasez de documentos sobre él en estos años. Bent anima a medievalistas expertos en matemáticas, teología y filosofía a estudiar los cinco primeros libros del *Speculum*, con el fin de hallar más datos que corroboren o refuten la hipótesis que identifica a Jacobus con Jaime de España. El libro de Margaret Bent es modélico al mostrar cómo un nuevo dato puede conducir a una investigación

que permite refutar hipótesis profundamente enraizadas en la historiografía musical. Sus aportaciones no se circunscriben al ámbito musicológico, sino que son de interés para la historia de la España medieval y sus conexiones europeas.

ASCENSIÓN MAZUELA-ANGUITA
Institución Milà i Fontanals, CSIC. Barcelona

Tommaso di CARPEGNA FALCONIERI, *El presente medieval: bárbaros y cruzados en la política actual*, Barcelona, Icaria Editorial, 2015, 350 pp. (Icaria Antrazyt; 422). ISBN 978-84-9888-640-5.

La obra recoge los múltiples significados del concepto “Edad Media” según desde donde lo tomemos. Señala la importancia de indagar tanto sobre la visión de esta época según los parámetros de los centros de investigación como según aquellos que nos transmiten los medios de comunicación contemporáneos, porque ambas miradas pueden y deben ser estudiadas.

El autor señala que la obra pretende mostrar las amplias dimensiones de una concepción generalizada del término Edad Media y sobre todo del medievalismo que hace que tropecemos una y otra vez con estos conceptos.

Seguramente no haya otra época histórica que aporte al imaginario del mundo de hoy tanta información de todo tipo. Para el autor, *el concepto Medievalismo alude a la representación, recepción y al uso postmedieval de la Edad Media en cada uno de sus aspectos, desde los revival hasta la actualizaciones en sentido político.*

Algunos centros de poder y gobiernos actuales se sirven continuamente de la idea de Edad Media, por tanto, ésta no es una huella inocua ni un simple periodo del pasado, porque se utiliza en clave política y en la esfera de lo público.

Una parte de la formulación política contemporánea encuentra en la Edad Media un *locus amoenus* para sustraer alegorías ejemplificadoras y modelos para el presente. Una de las huellas más buscadas por parte de la política actual –y que se había utilizado en el período romántico– es la de la propia identidad, la reivindicación de unos orígenes propios, y ello se está haciendo en el este de Europa desde la caída del muro de Berlín y en la Europa occidental; el autor lo ilustra con ejemplos claros y expuestos con elegancia y contención. En algunos países europeos está búsqueda de los orígenes y de la identidad también se contempla como una reivindicación y contraposición con el otro, representado en la cultura y en algunas formulaciones políticas islámicas.

En los Estados Unidos las ideas de la Edad Media están siendo utilizadas desde hace tiempo en el fenómeno del *New Medievalism*, que algunas y algunos han convertido en una categoría de análisis e interpretación de la política y las relaciones internacionales.

Tanto en esta parte del mundo como al otro lado del océano, las formulaciones que se centran en la Edad Media son y se presentan asimismo como nuevas reivindicaciones actualizadas de la cruzada, incluidas en los discursos más radicales y extremos de la sociedad y la política, desde aquellas y aquellos que postulan un igualitarismo o comunismo social hasta los que proponen posturas neonazis.